

Микитчук М.Д.
Москва, ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ
mikitchuk_md@mail.ru

О МЕРЕ АЛЬТРУИЗМА НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ И ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЯХ

Феномен альтруистического поведения, появившийся в пространстве экономической мысли ещё во второй половине XVIII века, сегодня приобретает новую актуальность в рамках философии сотрудничества (Polterovich, 2017; Полтерович, 2018) и выдвигает качественно иные вызовы в методах своей оценки.

Углубление научного знания в области эволюционной биологии, психологии, социологии и теории международных отношений показало многогранность методологических вопросов теоретического и практического определения альтруизма, выявления его видов и функций, а также сложность измерений, моделирования и иных абстрактивизаций (Hobhouse, 1951; Gérard-Varet, 2000; Margolis, 1981; Archibald et al., 1976; Arrow, 1974; Hammond, 1975; Kolm, 2005). Например, классификационное выделение нормативного и патологического альтруистического поведения (Oakley et al., 2012), а также изучение таких предикатов, как общественное одобрение (List et al., 2012), мнимая взаимность (Kolm, 2006), эффект «Better than average» (Xiao et al., 2021); и некоторых функций – социальное страхование, сохранение генетического фона (Kurzban, 2014; Trivers, 1971) – предопределили неоднозначность детерминации *персонального альтруизма* в литературе (Yablo et al., 2007; Rubin, 2014; Rose-Ackerman, 1996; Xiao et al., 2021; Angerer et al., 2015; Branas-Garza et al., 2010; Grueter et al., 2016; Carkoglu et al., 2018; Penner et al., 1995; Harvey et al., 2011), и, как следствие, стали одной из причин отсутствия композитной меры альтруизма на индивидуальном уровне.

Использование феноменологического подхода в рамках теории сотрудничества позволило впервые определить индикаторы альтруистического частного поведения – с учетом условий культурного, институционального, инновационно-технологического и экономического развития. Таким образом, в регрессионном анализе были использованы показатели, дающие многостороннюю оценку действительности – базы панельных данных Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Ассоциации Всемирного обзора ценностей (The World Values Survey Association, WVSA), Института по вопросам демократии и помощи в проведении выборов (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA) и неправительственной организации «Freedom House» за 2010-2019 гг. В качестве зависимой переменной был выбран Всемирный индекс

благотворительности (World Giving Index, WGI) Фонда благотворительной помощи (Charities Aid Foundation, CAF), который объединил три основные проявления персонального альтруизма – это частота помощи незнакомым людям, перечисление средств в благотворительные организации и участие в волонтерской деятельности.

Двухшаговая многомерная pooled-регрессия показала, что мера частного альтруизма может быть определена, прежде всего, равными возможностями в образовании, медицине, доходах и социальных ролях; кроме того, степенью толерантности и политической активности в обществе и уровнем счастья; а также демократическим режимом, социальной политикой государства и уровнем экономического благосостояния:

Таблица 1

Результаты оценки регрессии альтруистического поведения на социально-экономические показатели на основе данных за 2010-2019 гг.

Зависимая переменная: Персональный альтруизм		<i>Зависимая переменная:</i> <i>Равные возможности</i> (переменная образована методом главных компонент из индексов гендерного [14] и экономического неравенства [24], а также индекса человеческого капитала [22]; объясненная дисперсия 1-й компоненты – 87%)	
Регрессор:	(1)	Регрессор:	(1)
Равные возможности _{hat}	1,31 *** (0,23)	Процент ВВП на социальные нужды государства [13]	0,10 *** (0,01)
Толерантность [27]	0,27 *** (0,04)	ВВП на душу населения в постоянных ценах [12]	0,08 *** (0,01)
Политическое участие [28]	0,12 ** (0,04)	Тоталитарность режима [26]	-1,16 *** (0,12)
Уровень счастья [23] (показатель учтен со сдвигом на 1 год)	0,42 *** (0,08)	Intercept	3,17 *** (0,46)
Intercept	-38,36. *** (6,03)	Число наблюдений:	N=34, T=10
Число наблюдений	N=34; T=10	Adjusted R ²	0,74
VIF	1,5		
DW -test	1,905 p-value =0,19		
BP-test			
Homoscedasticity			

	p-value =0,1
Adjusted R ²	0,46

Источник: расчеты автора

Определение композитной меры *государственного альтруизма*, который необходимо считать вторичным по отношению к частному, прежде всего, связано с анализом данных Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development, DAC of OECD) – Официальная помощь в целях развития (Official Development Assistance, ODA). База данных предоставляет эмпирический материал по государственной (и частной) международной помощи развивающимся странам. Исследование альтруизма на данном уровне закономерно так же сопряжено с рядом методологических проблем, в частности, с аналогичной трудностью детерминации истинности намерения страны-донора (Gradstein et al., 2011; Civelli et al., 2016). Об этом свидетельствует корреляционный анализ:

Таблица 2

Корреляционные ряды частного (WGI) и государственного (ODA) альтруизма с факторами социально-экономического развития.

	WGI [42]	Толерантность [27]	Индекс человеческого капитала [22]	ВВП на душу [12]	Тоталитарность режима [26]	Гендерное неравенство [14]	Политическое участие [28]	Процент ВВП на социальные нужды государства [13]	Экономическое неравенство [24]	Уровень счастья [23]
WGI [42]	(1,00)	0,56	0,33	0,59	-0,31	-0,30	0,30	0,16	-0,17	0,50
ODA [25]	<u>0,36</u>	0,50	0,23	0,56	0,16	-0,25	0,50	0,17	-0,17	0,50

Источник: расчеты автора

Корреляция между альтруистическим поведением на индивидуальном и государственном уровнях довольно низкая и может быть оценена как слабая, что предположительно указывает на влияние ряда геополитических и коммерческих факторов, требующих детализированного рассмотрения на уровне «донор – (международная организация) – реципиент». Кроме того, составление меры государственного альтруизма необходимо должно включать такие критерии истинности намерения, как динамика пожертвований в течение

кризисных периодов; изменение доли помощи самым бедным реципиентам; уровни антицикличности пожертвований; условия кредитования; динамика доли расходов, которые не покидают финансовые системы стран-доноров (Дегтерев, 2016; Qian, 2015; Stiglitz, 2008). Обширным вопросом остается исследование эффективности международной помощи, а также включение факторов инклюзивности сотрудничества, программ институционального строительства, аспектов проблемы общественного блага (Дегтерев, 2016; Полтерович, 2018; Arndt et al., 2016).

При помощи данных ODA в литературе (Gulrajani, 2019) была осуществлена попытка включения мотивации в композитную меру альтруистического государственного поведения – Индекс благо-ориентированной помощи (The principled aid index), дифференцирующий страны на «эгоистичный» и «благо-ориентированный» тип, на основе исследования геополитических и экономических интересов доноров. Схожая мера была создана для частной общемировой благотворительности по отношению к развивающимся странам (Adelman, 2009; Adelman, 2016) – Индекс глобальной благотворительности и римесс (The index of global philanthropy and remittances), который позволил провести сопоставление официальной и индивидуальной помощи иностранным государствам по таким критериям, как направления инвестиций, применение новых платформ благотворительной деятельности, влияние пожертвований на проблему бедности и экономический рост развивающихся стран.

Сравнение лидеров альтруистического поведения по данным рассмотренных индексов приводит к неоднозначным выводам – первые десятки стран-доноров демонстрируют разную последовательность, но многократно совпадают в наборе государств:

Таблица 3

Сопоставление различных индексов альтруизма

WGI, индивидуальный альтруизм, 2010-2019 гг. [42]	Net relative ODA , государственная помощь, %GDP, 2010-2019 гг. [25]	<i>The Index of Global Philanthropy and Remittance,</i> личная помощь развивающимся государствам в абсолютных значениях, 2008-2011 гг. [3. 4]	<i>The principled aid index,</i> комплексный индекс, учитывающий истинность альтруизма в гос. пожертвованиях, 2017 г. [18]
<ol style="list-style-type: none"> 1. United States 2. New Zealand 3. Australia 4. Austria 5. United Kingdom 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Norway 2. Sweden 3. Netherlands 4. Germany 5. Denmark 	<ol style="list-style-type: none"> 1. United States 2. Japan 3. United Kingdom 4. Canada 5. Germany 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luxemburg 2. United Kingdom 3. Sweden 4. Ireland 5. Norway

6. Netherlands	6. Switzerland	6. France	6. Canada
7. Switzerland	7. France	7. Australia	7. Japan
8. Spain	8. Japan	8. Netherlands	8. Finland
9. Iceland	9. Finland	9. Italy	9. United States
10. Norway	10. United Kingdom	10. Ireland	10. France

Источник: расчеты автора

Составление композитной меры для альтруизма на государственном уровне (и, соответственно, построение синтетического индекса, объединяющего детерминанты деятельности частных бенефициаров и стран-доноров) остается открытым вопросом. Моделирование с учетом сложнейшей структуры международной помощи (включение различных видов доноров и реципиентов, каналов оказания помощи, форм и структур помощи), особенностей «мягкого» права, оценок эффективности альтруистического действия для реципиента и мотивации доноров видится задачей будущего, которая может быть разрешена в рамках инструментария теории игр и эконометрических расчетов, предполагающих кластерный анализ и панельные регрессии со случайными эффектами.

Список использованной литературы:

1. Дегтерев Д. А. Содействие международному развитию. Эволюция международно-правовых режимов и эффективность внешней помощи. М., 2016.
2. Полтерович В. М. К общей теории социально-экономического развития. Часть 2. Эволюция механизмов координации // Вопросы экономики. 2018. №12. С. 77-102.
3. Adelman C., Barnett, J. N., Riskin E. Index of global philanthropy and remittances. Washington, 2016.
4. Adelman C. Global philanthropy and remittances: Reinventing foreign aid // Brown Journal of World Affairs. 2009. Vol. 15(2). P. 1–11.
5. Angerer S., Glätzle-Rützler D., Lergetporer P., Sutter M. Donations, risk attitudes and time preferences: A study on altruism in primary school children // Journal of Economic Behavior & Organization. Amsterdam, 2015. Vol. 115. P. 67-74.
6. Archibald, G.C., Donaldson, D. Non-paternalism and the basic theorems of welfare economics // Canadian Journal of Economics. 1976. Vol. 9. P. 492-507.
7. Arndt C., Jones S., Tarp F. What is the aggregate economic rate of return to foreign aid? // The World Bank Economic Review. 2016. Vol. 30. №3. P. 446-474.
8. Arrow K. J. Gift and exchanges // Philosophy and Public Affairs. 1974. Vol. 1 (4). P. 343-362.
9. Branas-Garza P., Cobo-Reyes R., Espinosa M. P., Jiménez N., Kovářik J., Ponti G. Altruism and social integration // Games and Economic Behavior. 2010. Vol. 69. Issue 2. P. 249-257.
10. Carkoglu A., Aytac S. E., Campbell D. A. Determinants of Formal Giving in Turkey // Journal of Muslim Philanthropy & Civil Society. 2018. Vol. 1(1). P. 40-50.
11. Civelli A., Horowitz A. W., Teixeira A. A signal of altruistic motivation for foreign aid // The B. E. Journal of Economic Analysis and Policy. 2016. Vol. 16. P. 4-31.
12. Database “GDP Per Capture (const. pr.)”. – Официальный сайт Международного валютного фонда. – <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October>
13. Database “Social Expenditure (% GDP)”. – Официальный сайт Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development. – https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=SOEX_AGG&lang=en#
14. Gender Inequality Index. – Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – <http://hdr.undp.org/en/indicators/68606>
15. Gérard-Varet L.-A., Kolm S.-Ch., Mercier Ythier J. The Economics of Reciprocity, Altruism, and Giving. London, 2000.

16. Gradstein M., Chong, A. E. Who's Afraid of Foreign Aid?: The Donors' Perspective // IDB Publications. Washington, 2011. P. 1-33.
17. Grueter C. C., Ingram J. A., Lewisson J. W., Bradford O. R., Taba M., Coetzee R. E., Sherwood M. A. Human altruistic tendencies vary with both the costliness of selfless acts and socioeconomic status. 27.10.2016. URL: <https://doi.org/10.7717/peerj.2610> (дата обращения: 25.03.2021)
18. Gulrajani L., Calleja R. The principles aid index. 26.03.2019. URL: <https://odi.org/en/publications/the-principled-aid-index-understanding-donor-motivations/> (дата обращения: 03.04.2021)
19. Hammond P. Charity: altruism or egoism ? // Altruism, Morality, and Economic Theory. New York, 1975.
20. Harvey S. Rosen, Stephen T. Sims. Altruistic Behavior and Habit Formation // CEPS Working Paper. 2011. № 210. P. 1-31.
21. Hobhouse L.T. Morals in Evolution: A Study in Comparative Ethics. London, 1951.
22. Human Capital Index. – Официальный сайт Всемирного банка. – <https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Index>
23. Index “Feeling Happiness”. – Официальный сайт The World Values Survey Association. – <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWVL.jsp>
24. Index “Inequality in income”. – Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – <http://hdr.undp.org/en/indicators/101706>
25. Index “Official development assistance”. – Официальный сайт Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development. – <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm>
26. Index “Political Liberties”. – Официальный сайт Freedom House. – <https://freedomhouse.org/report/freedom-world>
27. Index “Tolerance and respect for other people is important quality”. – Официальный сайт The World Values Survey Association. – <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWVL.jsp>
28. Index “Voter turnout”. – Официальный сайт International Institute for Democracy and Electoral Assistance. – <https://www.idea.int/data-tools/world-view/40?st=pre#rep>
29. Kolm S.-Ch. The perplexing joint giving theorem. Marseille, 2005.
30. Kolm S.-Ch. The structure of non-altruistic giving // Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity. Vol 1. North Holland, 2006.
31. Kurzban R., Burton-Chellew M. N., West S. A. The evolution of Altruism in Humans // Annual Review of Phycology. 2014. Vol. 7. P. 575-599.
32. List J. A., Price Michael K. Charitable Giving Around the World: Thoughts on How to Expand the Pie // CESifo Economic Studies. 2012. Vol. 58. P. 1-30.
33. Margolis H. Selfishness Altruism and Rationality. Cambridge, 1981.
34. Oakley B. A., Knafo A., Madhavan G., Wilson D. S. Pathological Altruism. New York, 2012.
35. Penner L. A., Fritzsche B.A., Craiger J. P., Freifeld T. R. Measuring the prosocial personality // Advances in personality assessmen. Vol.10. Hillsdale, 1995. P. 147-164.
36. Polterovich V. Positive Collaboration: Factor and mechanisms of evolution // Russian Journal of Economics. 2017. №3. P. 24-41.
37. Qian N. Making progress on foreign aid // Annual Review of Economics. 2015. Vol. 7. P. 277-308.
38. Rose-Ackerman S. Altruism, Non-profits and Economic Theory // Journal of economic literature. 1996. Vol. 34. P. 701-728.
39. Rubin P. H. Pathological Altruism and Pathological Regulation // Cato Journal. 2014. Vol. 34. P. 171-183.
40. Stiglitz J. E. Is there a Post-Washington Consensus Consensus? // The Washington Consensus reconsidered: Towards a new global governance. Oxford, 2008. P. 41-56.

41. Trivers R. L. The evolution of reciprocal altruism // Quarterly review of Biology. 1971. Vol. 46. P. 35-57.
42. World Giving Index. – Официальный сайт Charities Aid Foundation. – <https://www.cafonline.org/>
43. Xiao Y., Wong K., Cheng Q., Yip P. S. F. Understanding better than average effect on altruism // Frontiers in Psychology. 2021. Vol. 11. P. 1-14.
44. Yablo P. D., Field N. P. The role of culture in altruism: Thailand and the United States // Psychologia: An International Journal of Psychology in the Orient. 2007. Vol. 50. P. 236–251.